

A Constituição de 1992 e suas subsequentes revisões são um alucinogénio político dado a beber à sociedade cabo-verdiana há mais de 30 anos...

Ou será uma forma sofisticada de *encobrimento simbólico* da inércia política e social?

Eleutério Afonso¹

Resumo

Este artigo analisa a relação entre a Constituição da República de Cabo Verde de 1992, suas revisões posteriores e a efetividade das mudanças sociais e políticas no país. Utilizando como exemplos o processo de abertura política e multipartidarismo em 1990, e o lento avanço da oficialização da língua materna cabo-verdiana, este estudo evidencia que a verdadeira transformação depende da vontade política dos detentores do poder, mais do que do texto constitucional em si. A discussão expõe como a juridicalização excessiva da sociedade, mesmo diante de uma Constituição moderna, não tem garantido avanços concretos em áreas fundamentais como justiça, mobilidade, meio ambiente e educação linguística.

Palavras-chave: Constituição de Cabo Verde; mudança política; vontade política; oficialização linguística; juridicalização da sociedade; legitimidade social; direito simbólico; crioulo cabo-verdiano; Estado dual; práticas sociais.

Introdução

A Constituição da República de Cabo Verde, promulgada em 1992, é frequentemente apresentada como um marco de modernidade e progresso para a nação. Entretanto, mais de três décadas depois, persiste um debate crítico sobre a real capacidade deste documento de provocar transformações sociais profundas.

Este artigo tem como objetivo central analisar criticamente o papel simbólico e prático da Constituição de 1992 da República de Cabo Verde e suas revisões subsequentes, questionando a sua efetividade como instrumento de transformação social. Busca-se demonstrar, por meio de dois casos emblemáticos — a transição para o multipartidarismo em 1990 e a estagnação do processo de oficialização da língua cabo-verdiana — que as grandes mudanças políticas e culturais no país ocorreram (ou deixaram de ocorrer) não em função do quadro jurídico-normativo, mas da vontade política dos grupos dirigentes. O artigo também pretende discutir como o direito, em

¹ Estudioso da educação e da realidade linguística cabo-verdiana

contextos periféricos, pode funcionar como forma de legitimação simbólica da inação, mais do que como catalisador de reformas estruturais.

A Constituição e suas sucessivas revisões funcionam, em grande medida, como um **alucinogênio político** — um remédio ilusório que tem mantido a sociedade cabo-verdiana em um estado de expectativa e frustração contínuas.

Nesse sentido, a análise da Constituição de Cabo Verde insere-se em um debate mais amplo sobre o constitucionalismo em contextos pós-coloniais e periféricos, onde a promulgação de cartas magnas modernas frequentemente convive com desafios profundos de implementação e transformações sociais reais. Essa tensão entre norma e prática evidencia como, em muitos países do Sul Global, o direito constitucional funciona tanto como ferramenta de legitimação simbólica quanto como arena de disputas pelo poder político. Ao problematizar essa dicotomia, o presente estudo contribui para a reflexão crítica sobre os limites e possibilidades do direito como agente de mudança social em sociedades marcadas por desigualdades históricas e assimetrias estruturais.

Exemplos de mudanças políticas recentes

Abertura política e multipartidarismo (1990)

A abertura política anunciada em 19 de fevereiro de 1990 pelo PAICV, então partido único, a partir de uma reunião do Conselho Nacional, desencadeou uma série de eventos que culminaram na legalização do multipartidarismo em Cabo Verde. Em 14 de março de 1990, o Movimento para a Democracia (MpD) foi criado como força política emergente, mesmo **sem respaldo constitucional formal**. Somente em 29 de setembro de 1990, com a revisão da Constituição, o multipartidarismo foi oficialmente incorporado no quadro jurídico nacional, em termos de Lei magna. Estes fatos ilustram como mudanças profundas podem ocorrer mesmo antes da reformulação legal, impulsionadas pela vontade explícita dos verdadeiros detentores do poder político.

A legalidade superada pela legitimidade social

A tolerância diante da criação do MPD em março de 1990, antes mesmo da revisão constitucional de setembro daquele ano, revela que a legitimidade social superou a legalidade formal. Essa inversão — em que o apoio popular legitima ações fora do marco constitucional vigente — é um ponto crucial para se compreender como a vontade política e a leitura do clima social moldam a atuação jurídica em contextos de transição.

O que ocorreu foi uma demonstração de que o direito positivo se curva diante da força dos fatos sociais, como diria **Émile Durkheim**. A liderança do PAICV percebeu que insistir na rigidez legal poderia provocar uma ruptura ainda mais radical. Portanto, houve uma escolha estratégica de permitir, ainda que informalmente, a organização de uma oposição política — não por força da Constituição, mas por força do contexto político e da pressão da sociedade.

Um excerto de uma peça de batuque da época regista com acuidade esse fenómeno:

"O partido dos doutorados ancorado numa base popular que fala crioulo e confia nos juristas, novos heróis"

PAICV, toma grandi kautela

Odja submarinu d'águ

Ka bu po mo na dotoradu"

Esse texto mostra como a população via os "submarinos" da transição: juristas recém-formados, muitos deles funcionários da administração pública, com aspirações de classe média, que silenciosamente preparavam a mudança. Segundo estudo do Instituto Amílcar Cabral, foram esses atores os principais descontentes, e com os quais o partido único não podia confrontar diretamente. Eles eram a força legal e simbólica do novo tempo.

A questão da língua e a ausência de vontade política

Em contraste, a discussão sobre a oficialização da língua cabo-verdiana tem se arrastado por décadas, mesmo estando prevista em revisões constitucionais posteriores (como a de 1999 e 2010). Apesar da Constituição mencionar o português como língua oficial e reconhecer a necessidade de promover a oficialização do crioulo *berdianu*, a realidade mostra que sem a vontade política efetiva para implementar políticas de didatização, formação de professores e inclusão linguística, a mudança constitucional permanece um instrumento vazio.

Aliás, a própria Constituição de 1992, fruto de dinâmicas sociais e políticas engendradas sobretudo na língua cabo-verdiana, se mostra traiçoeira por duas vezes. Na sua primeira versão, não se faz nenhuma referência às línguas. E na sua revisão de 1999, aparece uma colocação esquisita: dentro de um tecido normativo de amplas liberdades e garantias em termos de direitos económicos, sociais e culturais, surge o artigo nono (9º) numa formulação absolutamente empapada de preconceito linguístico, subalternizando a língua que efetivamente gerou os novos poderes à língua portuguesa (dos doutores).

Análise crítica

A experiência política de Cabo Verde revela que a Constituição, por si só, não é capaz de transformar a sociedade. Os avanços sociais e políticos dependem, antes de tudo, da disposição das elites políticas para implementar as mudanças previstas. A demora na oficialização da língua materna, por exemplo, evidencia que a ausência de compromisso político resulta em atraso e marginalização cultural.

Ademais, outros setores refletem o mesmo problema: a justiça enfrenta atrasos imensos, a mobilidade interna é insuficiente, o meio ambiente é negligenciado, e a inclusão linguística dos imigrantes não é garantida. Tudo isso ocorre apesar do país ter ratificado inúmeros tratados internacionais de direitos humanos e proteção ambiental. Essa **judicialização excessiva** da sociedade cabo-verdiana cria a ilusão de progresso, enquanto as práticas sociais permanecem estagnadas.

Vejamos uma breve incursão Teórica: Entre norma e as práticas sociais

Um dos elementos centrais desta nossa reflexão é a dissociação entre o que poderíamos chamar de "quadro jurídico-normativo" e a prática social efetiva. A ideia de que a simples existência de normas garante a sua aplicação é largamente refutada por vários teóricos críticos do direito e da sociologia política. Em Cabo Verde, essa dissociação manifesta-se de forma gritante na diferença entre o texto constitucional moderno e os limites reais da sua implementação.

Pierre Bourdieu e o poder simbólico do direito

Bourdieu (1989) argumenta que o direito é um instrumento de imposição simbólica que estrutura a realidade social mais pela sua autoridade do que pela sua efetividade material: "O direito é, antes de tudo, uma forma de fazer crer, uma manifestação do poder simbólico de nomear e classificar". Isso significa que muitas vezes o direito funciona mais como um discurso de legitimação do poder do que como um mecanismo de transformação efetiva das condições sociais.

Boaventura de Sousa Santos e a sociologia das ausências

Segundo Santos (2002), "o Estado moderno tende a produzir uma enorme quantidade de desperdício social quando desconsidera as práticas vivas da população e privilegia uma visão monocultural do direito". A ausência de implementação efetiva da educação em língua materna em Cabo Verde, apesar das disposições constitucionais, é um exemplo claro dessa desconexão entre o legal e o vivido. Sua proposta de "sociologia das emergências" é útil aqui, pois chama atenção para o potencial das práticas ignoradas pelo sistema jurídico oficial.

Marc Galanter: "Rules in books" vs. "Rules in action"

Galanter (2018) diferencia entre as "**regras nos livros**" e as "**regras em ação**", mostrando como o direito formalizado nem sempre se traduz em proteção ou mudança concreta para os cidadãos. Em Cabo Verde, a existência de dispositivos constitucionais que garantem a promoção da língua materna não resultou em sua oficialização plena ou em sua introdução sistemática no sistema educativo. Isto mostra que a presença da norma não é suficiente sem vontade institucional e mobilização política.

Roberto Gargarella e o constitucionalismo de fachada

Gargarella (2013), conforme citado em Roa Roa (2023) afirma que muitas constituições da América Latina contêm catálogos extensos de direitos sociais, mas mantêm intocadas as estruturas de poder que impedem sua realização: "É uma arquitetura institucional que acomoda direitos progressistas com mecanismos de decisão elitistas". O caso cabo-verdiano espelha esse dilema: uma constituição moderna que convive com práticas estatais e sociais que perpetuam desigualdades, ineficiências e exclusão.

Franz Neumann e o Estado dual

Fraenkel (1941) argumenta que “no Estado dual coexistem um Estado normativo, fundamentado em normas gerais e aplicadas rotineiramente, e um Estado de prerrogativa, caracterizado por decisões arbitrárias livres de qualquer controle formal” Neste sentido, vemos que o regime democrático nacional coexiste um "**Estado legal**" e um "**Estado real**". O primeiro é baseado em normas formais; o segundo, em práticas informais de poder e decisão. Cabo Verde, mesmo com sua imagem internacional de democracia estável, revela essa dualidade na morosidade da justiça, na ausência de regulação ambiental efetiva e na falta de políticas inclusivas para as línguas.

Com base nesses autores, torna-se evidente que a mudança constitucional, por si só, não é garantia de transformação social. O texto jurídico, por mais avançado que seja, depende de uma vontade política ativa e de uma institucionalidade funcional para se converter em prática. Em sua ausência, ele se torna uma **forma sofisticada de encobrimento simbólico da inércia política e social**.

Conclusão

A análise conduzida neste artigo demonstra que a Constituição de 1992, junto com suas sucessivas revisões, não tem sido motor de mudanças estruturais em Cabo Verde, mas sim **um artefato de fachada jurídica** que mascara a ausência de vontade política real. Embora juridicamente avançada, a Constituição tem sido incapaz de promover transformações efetivas na sociedade cabo-verdiana, justamente porque os principais atores políticos não mobilizam os dispositivos legais em prol do interesse coletivo.

A abertura ao multipartidarismo em 1990 — ocorrida sem amparo constitucional explícito — ilustra que, quando há interesse político, as mudanças se realizam mesmo sem base legal. Por outro lado, a resistência à oficialização plena do crioulo cabo-verdiano demonstra que, em áreas onde não há conveniência para as elites, a Constituição se torna letra morta.

Este contraste revela uma lógica perversa: os dispositivos constitucionais servem mais para legitimar uma imagem de progresso do que para efetivar os direitos que anunciam. A distância entre o “direito nos livros” e o “direito em ação” é sustentada por uma cultura jurídica que valoriza a aparência formal, mas negligencia o impacto concreto na vida das pessoas. Assim, o texto constitucional transforma-se num sofisticado alucinogénio político — uma substância normativa que embriaga a cidadania com promessas e adia continuamente a concretização da justiça social, da inclusão e da soberania cultural.

Referências:

Bourdieu, P. (1989). *O poder simbólico*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. Disponível em repositório eletrônico https://www.uel.br/grupo-pesquisa/socreligioses/pages/arquivos/fabio_lanza/Textos_Soc.%20Relig/3.Mod_BOURDIEU%20P.%20O%20Poder%20Simbolico.pdf

Santos, B. de S. (2002). *Para uma sociologia das ausências e uma sociologia das emergências*. Em linha em <https://journals.openedition.org/rccs/1285>

Galanter, M. (1974). Por que “quem tem” sai na frente [recurso eletrônico] : especulações sobre os limites da transformação no direito / Marc Galanter ; organizadora e tradutora, Ana Carolina Chasin. – São Paulo : FGV Direito SP, 2018. 150 p. – (Coleção acadêmica livre) disponível em <https://repositorio.fgv.br/server/api/core/bitstreams/af1c3f55-308b-45fb-884c-b172d56c8be5/content>

Roa Roa, J. E. (2023). *A cidadania dentro da sala de máquinas do constitucionalismo transformador latino-americano*. Recuperado de <https://www.academia.edu/106152895>
Citando Gargarella, R. (2013). *Latin American constitutionalism, 1810–2010: The engine room of the constitution*. Oxford: Oxford University Press.

Fraenkel, E. (1941). The dual state. Disponível em <https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.13142/page/n27/mode/2up>